

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 2

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 2 (Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

Коронавирус инфекцияси таъсирида йўлдош тўқимасидаги гистокимёвий ўзгаришларнинг патоморфологик таҳлили.

Х.А. Расулов¹, У.О Мавлонов².

*¹Тошкент Педиатрия Тиббиёт Иститути. Анатомия кафедраси мудири
т.ф.д профессор.*

*²Тошкент Педиатрия Тиббиёт Иститути. Анатомия кафедраси
мустақил изланувчиси.*

Анотация: Ҳомиладор аёлларнинг аксарият яъни кўп қисмидаги касалланиш ҳолати латент ва субклиник шаклларда учраб, бунинг асосий сабаби бачадон ичи инфекцияси ҳисобланади. Йўлдошдаги патоморфологик ўзгаришларни келиб чиқишида инфекцион омилларнинг ўрни ва улардан кейин кузатиладиган асоратларни олдини олган ҳолда ҳомиладорликнинг турли муддатларида даво чораларини тўғри қўллашда муҳимлигидан далолат беради. Коронавирус инфекцияси билан хасталанган ҳомиладор она йўлдошидаги патоморфологик ўзгаришларни тадқиқ қилиш ҳомила ва она организми учун муҳим ҳисобланиб, ўз навбатида долзарблиги билан алоҳида аҳамиятга эга.

Коронавирус инфекцияси таъсирида йўлдош тўқималарида кузатиладиган асосий патоморфологик (гистологик, гистокимёвий) жараёнларни таҳлил қилиш.

Коронавирус инфекцияси билан даволанган 138 та ҳомиладор аёлларнинг йўлдош тўқимаси анъанавий гематоксилин–эозин бўёғида. Назорат гуруҳидаги ПЦР ва Antigen мусбат(+) бўлган беморлар (n =75 та) ва ПЦР ва Antigen манфий (-) бўлган (n=63 та) беморларнинг йўлдош тўқимаси гистокимёвий (Толуидин кўки бўёғида Ниссл методи орқали ва Азан бўёғи билан Гайденгайн усулида олинган кесмаларни бўйаш) усуллар орқали олинган натижалар таҳлил қилинди.

COVID-19 инфекцияси юққан ва юқмаган ҳомиладор аёллар ўртасида ёш гуруҳлари ва ҳомиладорлик муддатлари бўйича аниқ фарқлар мавжудлигини кўрсатди. COVID-19 мусбат гуруҳида энг кўп учрайдиган ёш тоифаси 25–30 ёш (45%) бўлиб, бу фертил ёшдаги аёллар инфекцияга нисбатан юқори сезувчанлигини кўрсатади. 20–25 ёшлилар фақатгина 10% ни ташкил этгани, ёш аёллар орасида инфекция юқиш эҳтимоли юқорироқ эканлигини кўрсатади. Ҳомиладорлик муддатлари бўйича инфекцияни эрта муддатларда ҳам юқтириш эҳтимолига ва шунга қараб патологиялар ривожланиш хавфига эътибор қаратиш лозимлигини кўрсатади. Коронавирус инфекцияси таъсиридаги йўлдош тўқимасини гистокимёвий таҳлил қилиш натижасида трофобластик қатор ва хорион сўрғичларида бир қатор ўзига хос патоморфологик ўзгаришлар аниқланди. Ниссл усулида (Толуидин кўки билан бўйашда) синцитиотрофобласт ва цитотрофобласт хужайраларида ядро хроматинининг гиперхроматоз ҳолати, пикноз, кариорексис ва кариолизис жараёнлари аниқланди. Азан бўёғи билан

олиб борилган Гайденгайн усулида эса хорион сўрғичларининг стромасида фиброз ва гиалиноз жараёнлари, базал мембрана ва капилляр деворларининг қалинлашиши ҳамда склероз ҳолатлари аниқланди.

Ёш бўйича 25–30 ёшли аёллар инфекцияга нисбатан сезгир тоифа ҳисобланса, ҳомиладорликнинг кеч муддатларида (35–40 ҳафта) инфекция юқиши юқори кўрсаткичда қайд этилган. Коронавирус инфекцияси билан асоратланган ҳомиладорлик ҳолларида йўлдош тўқимасида трофобласт деградацияси, васкулопатия, фибриноид тўпланишлар ва фиброз жараёнлари каби патоморфологик ҳамда гистокимёвий ўзгаришлар аниқланди. Аниқланган ушбу ўзгаришлар йўлдошнинг барьер ва алмашинув функцияларининг бузилишига олиб келиб, перинатал асоратлар ривожланишига замин яратади.

Калит сўзлар: Коронавирус, йўлдош, хорион сўрғичлари, қон томир, эндотелий ҳужайраси, гистокимё

Мавзунинг долзарблиги. Янги туғилган чақалоқларнинг постнаталь ривожланишида прогностик жиҳатлардан бири бўлган йўлдош ва экстраплацентар қобикнинг макроскопик ва микрокопик морфологик муҳим белгиларнинг аҳамиятини А.В. Цинзерлинг ўзининг асарларида қайд этиб ўтган кейинчалик Amsterdam placental workshop group consensus statement тавсияларида тасдиқланиб амалиётда ҳозирги кунгача қўлланилиб келинмоқда. Ҳомиладор аёлларнинг аксарият яъни кўп қисмидаги касалланиш ҳолати латент ва субклиник шаклларда учраб, бунинг асосий сабаби бачадон ичи инфекцияси ҳисобланади. Олиб борилган тадқиқотларда ҳомиладорликнинг биринчи ярмида жинсий органларнинг инфекцион яллиғланиш касалликлари билан 36.7% аёллар касалланган бўлса, ҳомиладорликнинг иккинчи ярмида 44.7% аёллар касалланган. Буларнинг асосий қисмини жинсий органдаги қин ва бачадон бўйни каби анатомик соҳалар эгаллаганлиги кузатилаган. 76.1% ҳолатда ҳомиладорликнинг тушиш хавфини келтириб чиқарган бўлса, 2.5 марта кўпроқ туғруқдан кейинги асоратлар жинсий системасида инфекцион яллиғланиш касалликлари бўлган ҳомиладор аёлларда аниқланган (А.В. Колобов -2018). Жинсий тизимдаги инфекцион яллиғланишнинг сабаблари этиологиясидан келиб чиқиб қарайдиган бўлсак бактериял, замбруғли, токсоплазмоз, хламидия ҳаттоки вирусли бўлиши барчага маълум. Макроскопик жиҳатдан баҳо берилганда органнинг кўриниши ва яллиғланиш майдонидаги ажралмаларнинг кўринишига қараб қисман инфекциянинг қайси тури эканлигини тасавур қилиш мумкин. Юқорида келтирилган этиологик жиҳатдан олинган кўзгатувчиларнинг йўлдошда олиб келадиган ўзгаришлари бир қанча тадқиқотчилар томонидан изчил ўрганилиб, патоморфологик амалиёт тахисотида муҳим бўлган бир қанча меъзонларни ва даво ҳамда профилактик чора тадбирларни ишлаб чиқишга сабаб бўлди. Йўлдошдаги патоморфологик ўзгаришлар ҳақидаги маълумотлар кузатиладиган асоратларни олдини олган ҳолда ҳомиладорликнинг турли муддатларида даво чораларини тўғри қўллашда

муҳимлигидан далолат беради. Коронавирус инфекцияси билан хасталанган ҳомиладорона йўлдошидаги патоморфологик ўзгаришларни тадқиқ қилиш ҳомила ва она организми учун муҳим ҳисобланиб, ўз навбатида долзарблиги билан алоҳида аҳамиятга эга.

Мақсад: Коронавирус инфекцияси билан хасталанган ҳомиладорона йўлдошида кузатиладиган асосий патоморфологик (гистологик, гистокимёвий) жараёнларни таҳлил қилиш.

Тадқиқотнинг предмети: Коронавирус инфекцияси билан даволанган 138 та ҳомиладор аёлларнинг йўлдош тўқимаси анъанавий гематоксилин–эозин бўёғида. Назорат гуруҳидаги ПЦР ва Antigen мусбат(+) бўлган беморлар (n =75 та) ва ПЦР ва Antigen манфий (-) бўлган (n=63 та) беморларнинг йўлдош тўқимаси гистокимёвий (Толуидин кўки бўёғида Ниссл методи орқали ва Азан бўёғи билан Гайденгайн усулида олинган кесмаларни бўйаш) усуллар орқали олинган натижалар таҳлил қилинди. Бунда йўлдош макроскопик баҳо берилиб, бўлакчалар централ, парацентрал, чекка қисмларидан қобик билан бирга ўлчами 1.0*1.0 см атрофида олиниб, гистологик касеталарга маркировкаланди, 10% ли формалин эритмасига 24 соат давомида (18-20 °С) қолдирилди. Кейинги кунда намуналарни патантомияда қўлланиладиган миллий стандарт ва протоколлар асосида гистологик ишлов берилди. Гистокимёвий усуллардан толуидин кўки билан бўйаш метахроматик моддаларни (гликозаминогликанлар, гепарин, мукополисахаридлар) визуализация қилиш орқали ҳужайравий ва ҳужайралараро тузилмалардаги реактив ўзгаришларни аниқлашга қаратилган. У асосан йўлдош стромаси, томир деворлари, гиалинизацияланган участкалар ва яллиғланиш инфилтратларини баҳолашда самарали ҳисобланади. Ушбу усул куйидаги кетмакетликда олиб борилади: кесмалар олиш, депарафинизация босқичи, дегидратация босқичи, регидратация босқичи. Бўйаш босқичида кесмалар 0,1% Толуидин кўки эритмасида (рН ≈ 4.0, ацетат буферда) 5–10 дақиқа сақланади. Кейин дистилланган сувда тезда чайилиб, дегидратация қилиш учун 70%–100% этанолда экспозиция қилинади, ксилолда 2 марта тозаланади ва витрогель билан ёпилади. Натижа - Ядро ва базофил компонентлар – кўк, метахроматик тузилмалар (гиалин, мукополисахаридлар) – қизғиш-бинафша, яллиғланиш ўчоқлари ва строма ўзгаришлари равшан кўринади.

Азан бўёғи асосан фиброз тўқималарни, томир деворларини, склероз ва некроз ўчоқларини ажратишда қўлланилади. У йўлдошдаги интерстициал склероз, васкулит, хорион сўргичларининг фибриноид деградациясини фарқлашда муҳим ҳисобланади ва ушбу бўёқни қўллаш усули куйидаги босқичларда қадам ма қадам олиб борилади. Олинган кесмалар депарафинизация, дегидратация, регидратация босқичларидан сўнг бўйаш босқичига ўтказилади, бунда ядрони бўйаш учун кесмалар (гематоксилин)да 10–15 дақиқа, оқар сувда ювиш, фосфомолибден кислотаси билан ишлов бериш, анилин кўки ва оранж G аралашмасида 10–20 экспозиция қилиш, дистилланган

сувда чайилиб, дегидратация ва тиниқлаштириш учун ксилолдан ўтказилади ва витрогель билан ёпилади. Натижа- Ядро – қизил / кўнғир, цитоплазма – қизғиш, коллаген, склероз, фиброз тўқималар – тўқ кўк, фибриноид тузилмалар – кўк ёки туркумлашган кўк-сиёҳ рангларда ифодаланади. Бу гистокимёвий усуллар коронавирус инфекцияси таъсиридаги патологик жараёнларни микроскопик даражада ёритиш имконини берди. Айниқса, толундин кўки билан экстрацеллюляр матрикснинг реактив метахромазияси, азан билан эса фиброз, гиалинизация ва васкулит элементлари аниқроқ кўринишда ифодланади. Бу услубий ёндашув йўлдошдаги инфекцион патологияни чуқур ўрганишда илмий асосланган ва юқори информатив методика сифатида самара берди.

Олинган натижалар: COVID-19 инфекцияси юққан ва юқмаган ҳомиладор аёллар ўртасида ёш гуруҳлари ва ҳомиладорлик муддатлари бўйича аниқ фарқлар мавжудлигини кўрсатди.

Ёш гуруҳлари бўйича - COVID-19 мусбат гуруҳида энг кўп учрайдиган ёш тоифаси 25–30 ёш (45%) бўлиб, бу фертил ёшдаги аёллар инфекцияга нисбатан юқори сезувчанлигини кўрсатади. Шунингдек, 20–25 ёш гуруҳи ҳам 18% улуш билан нисбатан юқори кўрсаткич қайд этилган. Шу билан бирга, назорат гуруҳида (COVID-19 манфий) энг кўп учраган ёш тоифаси 25–30 ёш бўлиб, 56% ни ташкил этди, бу эса демографик таркибга хос ҳолатдир. Аммо бу гуруҳда 20–25 ёшлилар фақатгина 10% ни ташкил этгани, инфекция юққан гуруҳда эса 18% ни ташкил этгани, ёш аёллар орасида инфекция юқиш эҳтимоли юқорироқ эканлигини кўрсатади.

Ҳомиладорлик муддати бўйича тақсимот - COVID-19 юққан аёллар орасида 35–40 ҳафталик ҳомиладорлар 40% ни ташкил этгани — кечки муддатда инфекция юқиш ҳолатлари кўп эканлигини англатади. Бу ҳолат перинатал асоратлар хавфини ошириши мумкинлигига ишора қилади. Шу билан бирга, назорат гуруҳида ҳам 35–40 ҳафта муддатдаги аёллар сони юқори бўлиб, 42% ни ташкил этди. Аммо бошқа муддатлар бўйича фарқлар яққол: масалан, инфекция юққан гуруҳда 15–20 ҳафталик аёллар сони 25% бўлса, манфий гуруҳда бу кўрсаткич фақат 9% ни ташкил қилган. Бу ҳолат инфекцияни эрта муддатларда ҳам юқтириш эҳтимолига ва шунга қараб патологиялар ривожланиш хавфига эътибор қаратиш лозимлигини кўрсатади (диаграмма № 1).

1

COVID-19 билан ва бўлмаган ҳомиладор аёллар ёши ва ҳомиладорлик муддати бўйича тақсимоти

Юқорида келтирилган маълумотлардан COVID-19 билан касалланган ПЦР ва Antigen мусбат(+) бўлган ҳомиладор аёлларнинг ёш кўрсаткичида энг юқори кўрсаткич 25-30 ёш оралиғида, кейинги ўринларда 30-35 ёшдаги аёллар ўрин олган, ҳомиладорлик муддати бўйича 35-40 ҳафталик муддатдаги ҳомила, ундан кейинги муддат 15-20 ҳафталикга тўғри келмоқда. ПЦР ва Antigen манфий (-) бўлган ҳомиладор аёлларнинг ёш кўрсаткичи бўйича юқори кўрсаткичдаги ёш оралиғи 25-35 ёш оралиғида бўлган бўлса, энг паст кўрсаткич 40-45 ёш оралиғида бўлди. Ҳомиладорликмуддати бўйича 35-40 ҳафталик муддатдаги ҳомила, ундан кейинги муддат эса 30-35 ҳафталикга тўғри келмоқда. COVID-19 билан касалланган ПЦР ва Antigen мусбат(+) бўлган ҳомиладор аёлларнинг йўлдошидаги патоморфологик ўзгаришлар: йўлдошда перевиллез ва субхориал фибрин ўчоқлари (35%), катта ўчоқли сўрғичларнинг атерози ва микро тромбози (40-45%), сўрғичларнинг инфаркти (10-15%), субхорианал бўшлиқдаги яллиғланиш инфилтрати, децидуал артеропатера (25%), атероз ва фибриноид некроз (30%) артериола деворининг гипертрофияси (15-20%), етилмаган оралиқ сўрғичлар (55%) ва улар орасида эритроцитлар диапедези (1-расм), таянч ва терминал сўрғичларнинг васкуляризацияси (2-расм) каби ўзгаришлар аниқланди.

Коронавирус инфекцияси билан касалланган ҳомиладор аёлларнинг йўлдошидаги патоморфологик ўзгаришлар

1 – расм. Толуидин кўки. Об10. Ок 10. Сўрғичлар аро бўшлиқларда эритроцитлар диападези қон қуйилиш белгилари.

2 – расм. Азан бўёғи. Об10. Ок 10. таянч сўрғичлар атрофи ҳамда терминал сўрғичларнинг ангиоматози.

ПЦР ва Antigen манфий (-) бўлган ҳомиладор аёлларнинг йўлдошидаги патоморфологик ўзгаришлар: йўлдошда перевиллез ва субхориал фибрин ўчоқлари (25%), катта ўчоқли сўрғичларнинг васкуляризацияси, атероз ва микро тромбози (30-35%), сўрғичларнинг инфаркти (6-8), субхорианал бўшлиқдаги яллиғланиш инфильтрати, децидуал артеропатера (45%), фибриноид некроз (20%), таянч сўрғичларнинг ангиоматози ва тўла қонлилиги (3-расм), артериола деворининг гипертрофияси (10-15%), етилмаган (4-расм) оралик сўрғичлар (15%) каби ўзгаришлар аниқланди.

Коронавирус инфекциясига ПЦР ва Antigen манфий (-) бўлган ҳомиладор аёлларнинг йўлдошидаги патоморфологик ўзгаришлар

3 – расм. Толуидин кўки. Об10. Ок 10.

Таянч сўрғичларнинг ангиоматози ва бўшлиқларидаги қоннинг шаклли элементлари.

4– расм. Азан бўёғи. Об10. Ок 10. Етилмаган оралиқ сўрғичлар ва улардаги микрокистоз, ангиоматоз ўзгаришлар.

COVID-19 билан касалланган ПЦР ва Antigen мусбат(+) бўлган ҳомиладор аёлларнинг йўлдошидаги патоморфологик ўзгаришлар асосан сўрғичларнинг васкуляризацияси, перевиллез ва субхориал фибрин ўчоқлари ҳамда атероз ва фибриноид некроз устунлиги билан намоён бўлган бўлса, ПЦР ва Antigen манфий (-) бўлган ҳомиладораёлларнинг йўлдошида эса перевиллез ва субхориал фибрин ўчоқлари, атероз ва фибриноид некроз ва субхорианал бўшлиқдаги яллиғланиш инфилтрати децудуал артеропатера каби патологик жараёнларнинг устунлиги билан намоён бўлди.

Коронавирус инфекцияси таъсиридаги йўлдош тўқимасини гистокимёвий таҳлил қилиш натижасида трофобластик қатор ва хорион сўрғичларида бир қатор ўзига хос патоморфологик ўзгаришлар аниқланди. Ниссл усулида (Толуидин кўки билан бўяшда) синцитиотрофобласт ва цитотрофобласт ҳужайраларида ядро хроматинининг гиперхроматоз ҳолати, пикноз, кариорексис ва кариолизис жараёнлари аниқланди, бу эса ҳужайравий апоптоз ва гипоксик-ишемик шикастланишлардан далолат беради. Бу ўзгаришлар вируснинг тўғридан-тўғри трофобластик ҳужайраларга таъсири ёки гипоксия билан боғлиқ патоген жараёнлар самараси сифатида баҳоланади.

Азан бўёғи билан олиб борилган Гайденгайн усулида эса хорион сўрғичларининг стромасида фиброз ва гиалиноз жараёнлари, базал мембрана ва

капилляр деворларининг қалинлашиши ҳамда склероз ҳолатлари аниқланди. Интервиллез соҳаларда фибриноид тўпланишлар ва тромбоз учрайди, бу моддалар кўк рангда бўялган ҳолда намоён бўлади. Шунингдек, интерстициал соҳаларда лимфоцитлар ва макрофаглар билан ҳосил бўлган инфильтрация учраши вирусга қарши иммунологик жавоб жараёнларини кўрсатади. Аниқланган гистокимёвий ўзгаришлар йўлдош тўқимаси структурасининг жиддий бузилиши ва функционал фаоллигининг пасайишига олиб келади, бу эса ҳомила учун гипоксия, ва бошқа перинатал асоратлар ривожланишига замин яратади.

Хулоса: Олинган натижалар бўйича инфекция юқиш хавфи, ҳомиладорлик муддати ва ёш гуруҳларига боғлиқ равишда турлича намоён бўлиши мумкинлигини кўрсатади. Ёш бўйича 25–30 ёшли аёллар инфекцияга нисбатан сезгир тоифа ҳисобланса, ҳомиладорликнинг кеч муддатларида (35–40 ҳафта) инфекция юқиши юқори кўрсаткичда қайд этилган. Инфекция юққан гуруҳда 20–25 ёшли ва 15–20 ҳафталик аёллар сони манфий гуруҳга нисбатан кўпроқ. Бу маълумотлар асосида клиник кузатув ва назоратни индивидуаллаштириш, юқори хавфли гуруҳлар билан махсус ишлаш стратегиясини шакллантириш мумкин. Коронавирус инфекцияси билан асоратланган ҳомиладорлик ҳолларида йўлдош тўқимасида трофобласт деградацияси, васкулопатия, фибриноид тўпланишлар ва фиброз жараёнлари каби патоморфологик ҳамда гистокимёвий ўзгаришлар аниқланди. Аниқланган ушбу ўзгаришлар йўлдошнинг барьер ва алмашинув функцияларининг бузилишига олиб келиб, перинатал асоратлар ривожланишига замин яратади.

Адабиётлар :

1. A. G. Garcia, E. F. Fonseca, R. L. Marques [et al.] Placental morphology in cytomegalovirus infection ///Placenta. – 1989. – Vol. 10. – P. 1–18.
2. Dashraath P., Wong J.L.J., Lim M.X.K. et al. Coronavirusdisease 2019 (COVID-19) pandemic and pregnancy. AmericanJournal of Obstetrics and Gynecology 2020 June; 222 (6): 521-531 doi: 10.1016/j.ajog.2020.03.021.
3. Murphy S. Newborn baby tests positive for coronavirusin London. Available at: [https:// www.theguardian.com/world/2020/mar14/newborn-baby-tests-positive-for-coronavirusin-london](https://www.theguardian.com/world/2020/mar14/newborn-baby-tests-positive-for-coronavirusin-london).
4. Romanova AA. Morfofunktsional'nayakarakteristikasosudistogoruslaplatsentzhitel'nitsKraynegoSeveraprifiziologicheskompitolog-icheskometcheniiberemennosti. Avtoref. diss. nasoisk. uch. stkand. med. nauk. Ekaterinburg, 2020. 144s. IN Russian.
5. Salimova ZN, KamilovaMYa, Rakhmatulloeva DM, Gulakova DM. Gistologicheskayakartinaplatsentiosobennostiekspressii CD34+ v kletkakhendoteliasosudovkhorionaberemennykh s anemiey. VestnikAvitsenny. 2017;19(3):286-291. InRussian.

6. Schwartz D.A. An analysis of 38 pregnant women with COVID-19, their newborn infants, and maternal-fetal transmission of SARS-CoV-2: maternal coronavirus infections and pregnancy outcomes. Arch Pathol Lab Med. 2020 Mar 17 doi:10.5858/arpa.2020-0901-SA
7. А.П. Милованова, О.Ф. Серовой. Причины и дифференцированное лечение раннего невынашивания беременности (руководство для врачей) Студия МДВ, 2011. – 216 с.
8. А.П. Милованов, П.А. Кирющенко, Р. Г. Шмаков и др. Плацента - регулятор гемостаза матери / Акушерство и гинекология. - 2001. - №3. - С.3 - 6.
9. Глуховец Б.И., Глуховец Н.Г. Патология последа,. - С-Пб, 2002.- 448 с.
10. Доброхотова Ю.Э., Гуменюк Л.Н., Пучкина Г.А., Михайличенко В.Ю. // Акушерство и гинекология. – 2022. – №3. – С.32–38.
11. Цинзерлинг, В.А., В.Ф. Мельникова. Перинатальные инфекции. Вопросы патогенеза, морфологической диагностики и клиноморфологических сопоставлений. Практическое руководство. – СПб.: Элби, 2002. – 352 с.
12. Щеголев А.И., Туманова У.Н., Ляпин В.М., Серов В.Н. // Акушерство и гинекология. – 2020. – №6. – С.21–28.
13. Heidary Z, Kohandel Gargari O, Zaki-Dizaji M, Shafiee A, Fathi H, Saeednejad R, et al. Placental Histopathological Changes and the Level of Anti-Spike Anti-body After Covid-19 Vaccination During Pregnancy: A Case Series. J Reprod Infertil. 2024; 25(3):231-237. <https://doi.org/10.18502/jri.v25i3.17018>.